

v.2, n.2, 2025 - Fevereiro

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

AS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: UMA ANÁLISE SOCIOHISTÓRICA

Lílian Côrtes dos Santos de Oliveira¹

Revista o Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.14914747
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.14914747)

¹Licenciatura em Psicologia - pela Universidade do Salvador UNIFACS/Bahia (2009). Especialista em Gestão de Recursos Humanos - pela Universidade do Salvador UNIFACS/Bahia (2012).

Email: nailil_cortes@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1375-4158>

AS TRANSFORMAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: UMA
ANÁLISE SOCIOHISTÓRICA

Lílian Côrtes dos Santos de Oliveira

Fonte: <https://www.brasilefato.com.br/2017/12/15/luta-de-classes-na-era-do-uber/>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

O trabalho é um dos eixos pelo qual a sociedade se estrutura e se organiza, um dos seus elementos fundamentais, necessário a sobrevivência humana. Esse conceito é complexo, porque abriga em si não apenas a dimensão física e material, mas a profundidade sociológica quando passa a definir sociedades e indivíduos. Este artigo, fruto de uma revisão narrativa de literatura, dedica-se a uma concepção panorâmica sobre as transformações do trabalho no decorrer da história, compreendendo a sua evolução no contexto social e o seu impacto nas relações e estruturas laborais. A análise temporal toma como ponto de partida as formas de trabalho exercidas desde a antiguidade, passando pelo desenvolvimento da sociedade industrial, e as novas estruturas profissionais da contemporaneidade. Por conseguinte, as transformações políticas e econômicas implicaram não apenas mudanças na forma e representação do trabalho, mas tais variações impactaram também o trabalhador, que foi atingido em sua subsistência e subjetividade.

PALAVRAS-CHAVE: Análise Temporal, Centralidade do Trabalho, Mudanças, Capitalismo e Sociedade.

ABSTRACT

Work is one of the pillars through which society is structured and organized, one of its fundamental elements, essential for human survival. This concept is complex because it encompasses not only the physical and material dimension but also the sociological depth that defines societies and individuals. This article, the result of a narrative literature review, offers a panoramic view of the transformations of work throughout history, examining its evolution in the social context and its impact on labor relations and structures. The temporal analysis begins with the forms of work practiced since antiquity, moving through the development of industrial society and the new professional structures of contemporary times. Consequently, political and economic transformations have not only led to changes in the form and representation of work but have also affected workers, impacting their livelihoods and subjectivity.

Keywords: Temporal Analysis, Centrality of Work, Changes, Capitalism, and Society.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho é um dos eixos pelo qual a sociedade se estrutura e se organiza, um dos seus elementos fundamentais, necessário à sobrevivência humana. Conceito complexo, porque abriga em si não apenas a dimensão física e material, mas uma profundidade sociológica quando passa a estruturar sociedades e indivíduos. Segundo Cattani (2002) e Marx (1996) ele é categoria universal e fundadora de toda a vida social, como atividade natural de produção e troca de valores de uso, necessário a reprodução material da vida em sociedade.

O trabalho é conceituado como uma atividade resultante do dispêndio de energia física e mental, voltada direta ou indiretamente para a produção de bens e serviços, o que favorece a reprodução da vida humana, individual e social. Pode-se também analisar o trabalho como a forma de o ser humano expressar suas habilidades, reconhecer-se enquanto indivíduo, estabelecer relações e, por fim, satisfazer as suas necessidades.

De acordo com Antunes (2009) o trabalho não se constitui apenas na relação com a natureza orgânica, mas este tem um caráter claramente transitório, uma inter-relação entre homem (sociedade) e natureza, tanto a orgânica, quanto à inorgânica, inter-relação que se caracteriza acima de tudo pela passagem do ser puramente biológico ao social.

Paralelamente associa-se a noção de trabalho à sua forma institucional, o emprego, que se tornou importante referencial para o desenvolvimento ético e cognitivo do indivíduo ao longo de seu processo de socialização, como também para o reconhecimento social, atribuição de prestígio social intra e extra grupal. Por isso, os avanços das novas tecnologias e a expansão da robótica trazem questionamentos acerca da continuidade do trabalho humano, a temática da substituição do homem pela máquina volta então a ser discutida na contemporaneidade.

Este artigo dedica-se a uma concepção panorâmica sobre as transformações do trabalho no decorrer da história, compreendendo a sua evolução no contexto social e o seu impacto nas relações e estruturas laborais. A análise temporal toma como ponto de partida as formas de trabalho exercidas na antiguidade, passando pelo desenvolvimento da sociedade industrial, e as novas estruturas profissionais da contemporaneidade.

Refletir-se-á sobre a importância do trabalho numa perspectiva sociohistórica, expondo não apenas o conceito e importância do mesmo, mas as diversas

formas e representações que obteve ao longo do tempo.

Este artigo é fruto de uma revisão narrativa de literatura, que segundo Cavalcante e Oliveira (2020, p. 85) é um tipo de “método que permite uma ampla descrição sobre o assunto, mas não esgota todas as fontes de informação, visto que sua realização não é feita por busca e análise sistemática dos dados”.

Tal estudo faz-se relevante em termos científicos por fomentar novas pesquisas e formas de atuação num contexto diverso do mundo do trabalho, e ainda possibilita aos profissionais da área: psicólogos organizacionais, administradores, gestores e trabalhadores, a compreensão dos fenômenos de uma nova realidade do mercado contemporâneo. O mesmo faz-se importante socialmente, por possibilitar um melhor entendimento das formas de trabalho visto na atualidade, bem como perceber a atuação do indivíduo frente a tais mudanças e as suas possibilidades de inserção.

2. AS CONCEPÇÕES SOBRE O TRABALHO

O termo trabalho obteve diversas concepções e paradigmas no decorrer da história. De acordo com as concepções de Cattani (2002) e Marx (1996), o trabalho é categoria universal e fundadora de toda a vida social, como atividade natural de produção e troca de valores de uso, necessário a reprodução material da vida em sociedade.

Conforme Antunes (2009), o trabalho não se constitui apenas na relação com a natureza orgânica, mas este tem um caráter claramente transitório, uma inter-relação entre homem (sociedade) e natureza, tanto a orgânica, quanto à inorgânica, inter-relação que se caracteriza acima de tudo pela passagem do ser puramente biológico ao social.

Mas segundo Pochmann (2001), o conceito de trabalho também esteve associado na Antiguidade ao termo “*tripalium*”, que era uma espécie de canga usada sobre animais para puxar o arado, ou seja, um instrumento de tortura.

Deste modo, o trabalho era percebido como um constrangimento, e na Grécia antiga o mesmo carregava sentido pejorativo, sendo associado à condição de escravos e não à condição de cidadãos (Abbagnano, 1962).

Neste contexto da sociedade Grega Antiga, as riquezas (condição de nobreza) eram o principal

critério para a liberdade do ser humano, as quais garantiam aos seus possuidores o tempo livre.

Em contraposição, àqueles que tinham o seu tempo exaurido no exercício de um ofício não eram percebidos como livres e nem como cidadãos, uma vez que a liberdade advinha da não necessidade de ocupar-se com o trabalho. “Assim, por princípio, era o tempo livre (o ócio, a desocupação) que viabilizava a condição de homem livre (o estar disponível)” (Spinelli, 2017, p. 158).

Este *zeitgei*¹ supunha uma divisão social radical entre aqueles que trabalhavam para garantir a sua subsistência e aqueles que poderiam usar o seu tempo para fins não produtivos. Por isso, os chamados homens livres desprezavam o trabalho, considerando-o algo indigno e inferior. Pode-se também explanar sobre tal conceito na obra de Domenico de Masi (2022), quando afirma: “Os trabalhos físicos e os trabalhos assalariados devem ser considerados desprezíveis. Os primeiros porque impedem que o corpo e a alma exerçam a virtude; os segundos “porque eliminam o ócio da mente e a fazem mesquinha” (Masi, 2022, p. 218).

Inclusive a obra “A República”, do filósofo grego Platão (2019), reflete esta visão cultural do trabalho ao discorrer sobre a realidade dividida em dois mundos: o sensível (material) e o inteligível (mundo das ideias). Em decorrência, temos a compreensão do plano físico como algo inferior, suas atividades vistas como vis e mecânicas, em contraposição a superioridade da alma percebida como algo superior e virtuoso.

Tal visão sobre o trabalho perdurou também durante a Idade Média, mas foi o advento das cruzadas, ocorrido na Europa em fins do século XI até meados do século XIII, que possibilitou grandes mudanças à sociedade vigente, como a passagem do sistema feudal para o início do que denominamos sistema capitalista e uma nova percepção sobre o trabalho, que passa a ser não apenas condição de sobrevivência, mas também de acumulação de riquezas, corroborado pela emergência de uma nova classe, a burguesia (Vicentino; Dorigo, 2001).

Logo, o desenvolvimento capitalista que foi iniciado na expansão comercial pelas cruzadas e posteriormente pelas grandes navegações, nos séculos XVI e XVII, o qual era ligado à circulação de mercadorias, pouco modificou a forma e/ou estrutura do trabalho, mas apontou para uma grande mudança paradigmática, porque ao invés de repudiar o trabalho

¹ Termo em alemão que significa “Espírito da época”.

como sendo próprio de classes inferiores, ou castigo divino, a sociedade percebe-a como forma de ascensão social. Assim um camponês deixa o estatismo social vigente e poderia ocupar uma nova posição – A burguesia.

Destarte, as propriedades não são mais a principal fonte de riqueza, mas sim o dinheiro (ouro) o qual pode ser acumulável e designar poder a qualquer um através do trabalho, independentemente de sua origem social. Pochmann (2001) enriquece a discussão ao considerar que o maior impulso na concepção do trabalho se deu quando o termo foi associado à ética cristã, pelo protestantismo representado pelas figuras de Lutero e Calvino. O trabalho passa a ser identificado à fonte de cultura e à de toda a riqueza.

Por isso, faz-se importante incluir nesta análise a obra de Max Weber, a saber: “A ética Protestante e o Espírito do Capitalismo” (2004). O autor argumenta sobre o capitalismo enquanto cultura, ou seja, o capitalismo vivenciado na condução metódica da vida de todos os dias, antes mesmo do surgimento do Capitalismo enquanto sistema econômico. Weber o correlaciona como “o impulso aquisitivo” (Weber, 2004, p. 49) ou “como fenômeno parcial no desenvolvimento do racionalismo como um todo” o qual deveria ser “inferido da posição de princípio referente aos problemas últimos da vida” (Weber, 2004, p. 67).

Portanto, Max Weber (2004) clarifica o surgimento de um novo paradigma acerca do trabalho, na medida em que o sujeito que racionaliza suas ações, valoriza o seu trabalho e indica um afastamento do gozo imediato, possui o chamado “espírito” capitalista. Segundo a ética protestante, o ganho do dinheiro de forma legal é expressão da habilidade de uma pessoa em sua profissão e, conseqüentemente, o seu resultado. Tal concepção é ancorada pelo trecho bíblico que diz: “Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus” (I Cor. 10:31).

Deste modo, o protestantismo contribuiu com a efetivação capitalista ao instituir como dogma central o reconhecimento da necessidade de cumprimento dos deveres intramundanos como o único meio de viver que agrada a Deus, e não mais a de suplantar a moralidade intramundana pelo exercício espiritual. A profissão é então um dever perante Deus e o trabalho percebido também como expressão exterior de amor ao próximo (Weber, 2004).

Logo, percebe-se que sob a ótica protestante o trabalho deixa o status de indignidade e servidão para

assumir um novo conceito: de louvor a Deus, geração de riquezas e amor ao próximo. Portanto, a concepção protestante agrega um sentido social ao trabalho, em que tudo o que é realizado tem a preocupação de gerar valor divino e comunitário, por exemplo, de acordo com a ética protestante um médico não trabalharia apenas com o objetivo de obter o seu salário, mas principalmente com a preocupação de cuidar da saúde dos seus pacientes e assim agradecer ao seu Deus.

3. O TRABALHO A PARTIR DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

O despontar do século XVII trouxe em seu arcabouço movimentos fundamentais à mudança de mentalidade social, definindo um novo marco histórico que não apenas alterou a estrutura/forma das relações de trabalho, bem como contingenciou uma nova forma de pensar e perceber a existência humana na esfera política e social. Os ideais do Iluminismo, o Racionalismo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e Científica, bem como o Positivismo provocaram profundas transformações na sociedade vigente, e são o berço para o desenvolvimento do estudo da Sociologia do Trabalho.

Destaca-se entre os movimentos acima descritos a Revolução Industrial, a qual consolidou o capitalismo como sistema econômico, representou uma passagem da atividade comercial para o setor da produção, trouxe uma nova forma de divisão de classes (o capitalista e o proletariado) e instituiu a cultura do consumo (em que a felicidade passa a estar associada com a possibilidade de compra).

Segundo Santos (1997), a forma de trabalho modifica-se, o trabalho rural e manufaturado (voltado para o valor de uso), cede espaço para o trabalho (fragmentado, alienante e baseado no valor de troca) nas indústrias devido ao grande crescimento da industrialização, a qual foi resultado de inovações técnicas principalmente no campo da siderurgia, das fontes de energia, dos meios de transportes e telecomunicações.

Conseqüentemente, tais transformações demandaram modelos de gestão e organização do trabalho, e como resposta a essa demanda surgem as primeiras teorias da administração científica do trabalho, a saber: Taylorismo e Fordismo.

O Taylorismo é definido por Cattani (2002) como um sistema industrial baseado na separação de funções, separação entre função e planejamento, e também na especialização de tarefas, no controle de tempo, de movimentos e na remuneração por

desempenho. A ênfase está no controle e na disciplina, eliminando a autonomia e o tempo ocioso, para se assegurar aumentos na produtividade.

Frederick W. Taylor visava como princípios básicos para seu modelo de produção a separação das etapas de planejamento e execução, que é a divisão entre o trabalho físico e cognitivo, pois na concepção cartesiana de Taylor os trabalhadores não eram pagos para pensar, mas para executar. O operário é expropriado de seu saber; tempo e movimento eram mantidos em controle, a fim de eliminar perdas no processo.

Inspirado nos princípios Taylorista, no século XIX, Henry Ford funda a *Ford Motor Company*, com um modelo de produção em massa denominado de fordismo. O processo de produção fundamenta-se na linha de montagem acoplada à esteira rolante, que evita o deslocamento dos trabalhadores e mantém um fluxo contínuo e progressivo das peças e partes, permitindo a redução dos tempos mortos, com separação entre a execução e a concepção, um trabalho parcelado, fragmentado, simplificado, monótono, sendo sua velocidade e ritmo estabelecidos independentemente do trabalhador que o executa através de uma rígida disciplina (Cattani, 2002).

Percebe-se então que o conceito de dominação de territórios fora superado, e na época clássica o corpo passa a ser compreendido como objeto e alvo de poder. A novidade residia na descoberta de técnicas que buscavam exercer sobre os corpos o mesmo controle da mecânica, na qual movimentos, gestos e velocidades são previamente definidos e manipulados. A metáfora do Homem-máquina permeia os estudos científicos e políticos da época e indica não apenas a redução materialista da alma, mas fundamenta a teoria geral do adestramento (Focault, 1999).

O principal objetivo passou a ser o controle sobre o corpo, a fim de elevar a eficácia dos movimentos, através da coerção ininterrupta, focado nos processos e não apenas nos seus resultados, esquadrihando tempo, espaço e movimento. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (Focault, 1999, p. 163). Deste modo, pode-se chamar de “disciplinas” o método que impõem uma relação de docilidade-utilidade, o qual permite um controle minucioso das operações do corpo e que realizam a sujeição constante de forças

Deste modo, o processo disciplinar, apesar de já existir há muito tempo em instituições como os

conventos ou exércitos, converte-se no século XVII e XVIII em fórmulas gerais de dominação, pois tornam os corpos obedientes e úteis, nas palavras de Focault (1999, p. 164):

Uma “anatomia política”, que é também igualmente uma “mecânica do poder”, está nascendo; ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina.

Segundo Pochmann (2001), o taylorismo e fordismo surgem numa época em que a produção em massa era garantida por um mercado apto a absorvê-lo como um todo. Nesses modelos de gestão, a docilização dos corpos era essencial, e o trabalhador era visto como uma peça intercambiável no sistema de produção. Por isso, o poder disciplinar é o arcabouço do qual as fábricas se apropriam a fim de obter um bom emprego do corpo e do tempo.

4. NOVOS DESAFIOS DO TRABALHO

Entretanto, segundo Cattani (2002), principalmente a partir da década de 1970, mudanças ocorrem no contexto ocidental, tais como a emergência de inovações tecnológicas e a comunicação em esfera mundial. Por isso, a realidade das organizações e, mais uma vez, a estrutura do trabalho são alteradas. Assim, modelos de produção como o taylorismo e fordismo passam a encontrar dificuldades de se estabelecerem, uma vez que o mercado se tornou mais competitivo, global e passa a exigir diferenciação, inovação e qualidade dos produtos.

Para Santos (2001), a década de 1970 agrega as iniciativas da automatização e microeletrônica, mas, é em 1980 que esse processo se consolida, as máquinas entram em substituição das tarefas repetitivas e mecânicas até então realizadas pelas mãos humanas.

E em 1990 o neoliberalismo se intensifica, com pano de fundo da globalização, dos movimentos de qualidade, do aumento da competitividade e do crescimento do setor de serviços.

De acordo com Santos (2001) a rede de produção e troca em escala global é o que denominamos de Globalização, a qual se configura também pela mundialização das operações de capital e pelo intercâmbio político, social e cultural entre nações, tudo isso graças aos avanços tecnológicos e científicos. A modernização da tecnologia é um dos fatores que permitiu profundas transformações nos

processos produtivos e nas estratégias de reprodução do capitalismo, inclusive na estrutura das sociedades contemporâneas.

Pode-se afirmar que, sem as novas tecnologias da informação, o capitalismo global teria sido uma realidade limitada:

[...] o gerenciamento flexível teria sido limitado a redução de pessoal, e a nova rodada de gastos, tanto em bens de capital quanto em novos produtos para o consumidor, não teria sido suficiente para compensar a redução de gastos públicos. Portanto, o informacionalismo está ligado à expansão e ao rejuvenescimento do capitalismo, como o industrialismo estava ligado à sua constituição como forma de produção (Castells, 2002, p. 55).

Sobre os efeitos da tecnologia da informação na sociedade do século XX, Castells (2002) aponta que a Revolução Tecnológica foi a ferramenta básica para a reestruturação global do capitalismo, marcado por maior flexibilidade de gerenciamento, descentralização das empresas, organização em redes “e pelo declínio concomitante da influência dos movimentos de trabalhadores; individualização e diversificação cada vez maiores das relações de trabalho”. (Castells, 2002, p. 39). Por isso a nova sociedade, emergente desse processo de transformação, é capitalista e também informacional, apesar de abrigar em si mesmo variações conforme a história e cultura de cada país.

Segundo Santos (1997), no contexto contemporâneo, percebe-se que não apenas a economia ultrapassa as fronteiras nacionais como também as informações, as pessoas e os hábitos, as quais funcionam em contraste com a centralização regulatória dos Estados Nacionais. Quanto a política do neoliberalismo, esta consegue contornar a capacidade de regulação da economia, propiciando um enfraquecimento dos mecanismos corporativistas e a relação salarial torna-se mais precária, assumindo formas que representam certo regresso ao período anterior.

De acordo com Antunes (2009) na contemporaneidade há uma diminuição da classe operária industrial, experiente do modelo fordista, no entanto, o trabalho assalariado tem uma significativa expansão, em função da criação do setor de serviços, nota-se a heterogeneização do trabalho, vivencia-se uma subproletarização intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, temporário, precário, subcontratado, “terceirizado” que marca a sociedade dual no capitalismo avançado.

Por sua vez, Toni (2003) afirma que as novas formas de organização do trabalho e de inserção dos trabalhadores no mercado surgem e se multiplicam, redesenhando as relações sociais que se configuram no âmbito da produção, mas que extrapolam para as mais variadas esferas da vida social. Sendo assim, o trabalho, mesmo que reestruturado, mantém-se, portanto, como um dos vetores importantes na organização das sociedades, nas relações sociais entre indivíduos e grupos, reconfigurando relações de poder e multiplicando desigualdades sociais.

Mattoso (2000) complementa que as inovações introduzidas no processo produtivo reduziram o trabalho vivo, diretamente envolvido na produção, o que favorece muitíssimo a economia de tempo, maior produtividade e conseqüentemente maior competitividade no mercado; a revolução tecnológica ao mesmo passo que destrói produtos, empresas, atividades econômicas e empregos, também é capaz de criar novos produtos, novas empresas, novas atividades econômicas, ou seja, modifica a qualidade e a quantidade do emprego, mas não determina seu resultado.

Deste modo, percebe-se também que a inserção da tecnologia da informação remodelou a estrutura social vigente no que tange a interdependência global entre Economias e numa mudança paradigmática na forma de reconhecimento do ser e a sua identidade.

De acordo com Castells:

“Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. Nesse processo, a fragmentação social se propaga, à medida que as identidades se tornam mais específicas e cada vez mais difíceis de compartilhar” (Castells, 2002, p. 41).

Castel (1998) discorre sobre tal instabilidade nas situações de trabalho como fenômeno a ser considerado como a nova questão social. Para ele a questão a ser compreendida é sobre a função integradora do trabalho na sociedade, há para se considerar o todo, o conjunto social, pois, através das mutações no trabalho, está sendo posta em discussão a própria natureza dos laços e vínculos que constituem o centro das relações sociais e salariais. O trabalho é visto, então, como um processo central, comandado pelas exigências tecnológico-econômicas da evolução do capitalismo moderno.

Deste modo, a “classe-que-vive-do-trabalho” (Antunes, 2009, p. 101) é a principal atingida e modificada por tais mutações, a qual sofre influência tanto em sua materialidade, suas formas de existência, quanto em sua subjetividade. Note-se que a expressão citada acima, é um neologismo do Ricardo Antunes em sua obra: Os sentidos do trabalho (2009), com o objetivo de conceder validade contemporânea e uma noção ampliada ao termo Marxista: “o proletariado”, agregando em si as mudanças que lhe foram pertinentes no novo contexto social e os diferentes tipos de trabalhadores (proletários precarizados, terceirizados, assalariados informais e etc.).

Neste contexto, no mundo do trabalho emerge um novo paradigma, os negócios lineares são transformados em negócios em rede, gerando um novo fenômeno social denominado de plataformação do trabalho, a qual Antunes (2018) denomina de “indústria 4.0”, que se constitui em processos produtivos controlados digitalmente, a qual segundo o mesmo concorre para a precarização das relações de trabalho na medida em que destrói a separação entre o tempo de vida dentro e fora da organização.

Neste novo formato de relação profissional é empregado a noção de “parceiros”, que transformaram o trabalhador assalariado em um prestador de serviço e o mantém “online” longas horas do seu dia para assim adquirir renda. Tal modalidade foge as relações contratuais tradicionais, o que enfraquece o profissional à cerca das proteções legais já obtidas. Transmite-se a ilusão de um empreendedorismo digital, devido a sua forma independente e autônoma, transformando o trabalhador em proprietário e proletário de si mesmo, o qual assume completamente só os riscos e os custos da realização do serviço prestado (Antunes, 2020).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações do mundo do trabalho ao longo da história demonstram que essa categoria fundamental da vida social passou por mudanças estruturais significativas, influenciadas por fatores políticos, econômicos e tecnológicos. Desde as sociedades antigas, onde o trabalho era associado à servidão e à inferioridade social, até a consolidação do capitalismo e da Revolução Industrial, observa-se uma redefinição contínua de seu papel na organização das sociedades. O trabalho, antes visto como um fardo ou um castigo, tornou-se, com o avanço das sociedades ocidentais, um elemento central da identidade

individual e coletiva, bem como um mecanismo de ascensão social.

O avanço tecnológico, sobretudo a partir do século XX, trouxe novas dinâmicas ao mercado de trabalho, alterando profundamente as relações laborais. A transição do modelo fordista para a flexibilização da produção impactou diretamente a estabilidade dos empregos, intensificando a precarização e exigindo novas formas de adaptação dos trabalhadores. A ascensão da globalização e das tecnologias da informação consolidou um modelo de produção descentralizado e interconectado, alterando a estrutura do emprego e demandando novas competências dos profissionais.

Na contemporaneidade, observa-se o fenômeno da plataformação do trabalho e da chamada Indústria 4.0, que desafiam as noções tradicionais de emprego e segurança trabalhista.

A substituição de trabalhadores por sistemas automatizados e a migração de muitas atividades para plataformas digitais geram tanto oportunidades quanto desafios.

Por um lado, surgem novas formas de ocupação e empreendedorismo, mas, por outro, há um enfraquecimento das proteções legais e uma intensificação da exploração do trabalho informal. Essas mudanças reforçam a necessidade de uma regulação mais eficiente para garantir direitos básicos aos trabalhadores contemporâneos.

Por fim, este estudo reforça a relevância de se compreender o trabalho não apenas como uma atividade econômica, mas como um fenômeno social e histórico que influencia diretamente a vida dos indivíduos e a estrutura das sociedades. As mudanças no mundo do trabalho impactam não apenas a economia, mas também as relações sociais, a identidade dos trabalhadores e as formas de organização política. Dessa forma, pensar o futuro do trabalho implica considerar não apenas a inovação tecnológica, mas também os desafios éticos, sociais e educacionais que surgem nesse processo.

REFERÊNCIAS

ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de filosofia** 2. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1962.

ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e indústria 4.0** 1. São Paulo: Editora: Boitempo, 2020.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado se serviços na era digital**. São Paulo: Editora Boitempo, 2018.

ANTUNES, Ricardo. **Os sentidos do trabalho**: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: Editora Boitempo, 2009.

BÍBLIA. Português. **Bíblia da Mulher de Fé**. Tradução de Marcus Aurélio de Castro Braga. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2017. 1376 p.

CASTEL, Robert. **As metamorfoses da questão social**: uma crônica do salário. Petrópolis. Editora: Vozes, 1998.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 6. ed. (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1). São Paulo. Editora: Paz e Terra, 2002.

CATTANI, Antônio; **Dicionário Crítico sobre trabalho e tecnologia**. Porto Alegre. Editora: Vozes, 2002.

CAVALCANTE, Livia Teixeira Canuto; OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto de. **Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos. Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 83-102, abr. 2020.

MARX, Karl. **O capital**: crítica da economia política. 15. Rio de Janeiro. Editora: Bertrand, 1996.

MASI, Domenico De. **O trabalho no século XXI** Rio de Janeiro. Editora: Sextante, 2022.

MATTOSO, JORGE. **Tecnologia e emprego**: uma relação conflituosa. São Paulo Perspectiva, São Paulo, v. 14, n. 3, 2000. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/spp/a/dwfpMFSdHhrXhG58JqL8KVj/?format=pdf> >. Acesso em: 26 dez. 2024.

PLATÃO. **A República** Tradução: Edson Bini. 3. ed. São Paulo. Editora: Edipro, 2019.

POCHMAN, Marcio. **O emprego na globalização**: a nova divisão internacional do trabalho e os caminhos que o Brasil escolheu. São Paulo. Editora: Boitempo, 2001.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Pela mão de Alice**: o social e o político na pós-modernidade. 11 ed. São Paulo. Editora: Cortez, 1997.

SANTOS, Tania Steren dos. **Globalização e exclusão**: a dialética da mundialização do capital. Sociologias, Porto Alegre, n. 6, 2001.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/soc/a/3ZxzcsL7YLskmzn8yLFyCDy/abstract/?lang=pt> >. Acesso em: 08 fev 2025.

SPINELLI, M. **Ética e política**: a edificação do *éthos* cívico da *paideia* grega. São Paulo. Editora: Loyola, 2017.

TONI, Míriam de. Visões sobre o trabalho em transformação. **Sociologias**. Porto Alegre, n. 9, 2003. Disponível em: <

<https://www.scielo.br/j/soc/a/bSShHFJXn5tjDXdLkj6VvQF/abstract/?lang=pt> >. Acesso em: 26 dez. 2024.

VINCENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. **História para o ensino médio**: história geral e do Brasil. São Paulo. Editora: Scipione, 2001.

Zatti, Vicente. **Educação profissional e tecnológica**: espaço-tempo de formação humana? Educ Soc [Internet]. 2023; 44:e270599.

Disponível em: <

<https://www.scielo.br/j/es/a/NwbDjZ6YzK6FFvtgNxpL8RC/?lang=pt> >. Acesso em: 08 fev 2025.